

Na hygiene Dando ordens

Acervo Casa de Oswaldo Cruz

Artigo

Habeas corpus contra o Expurgo

Cidadania e direitos civis no Supremo Tribunal
Federal durante a Revolta da Vacina - análise análise
do HC nº 4448-DF

Guilherme Soares Rodrigues da Silva

Resumo

O presente artigo analisa a tensão entre as políticas de saneamento e modernização da Primeira República e a garantia de direitos civis, tendo como objeto central o habeas corpus preventivo impetrado por Augusto Queiroz em favor das "classes operárias" durante os desdobramentos da Revolta da Vacina (1904/1905). Através de uma abordagem de História Social do Direito, investiga-se como o Supremo Tribunal Federal atuou frente ao "Expurgo" — termo utilizado pelo impetrante para designar a remoção forçada de populações e a violação de domicílios sob a égide do sanitarismo. O estudo demonstra como a Corte, valendo-se de formalismo processual, negou conhecimento ao mandado sob a justificativa de indeterminação dos pacientes, esquivando-se de enfrentar o mérito da violência estatal e revelando os limites da cidadania judicial na República recém-instaurada.

Palavras-chave: Revolta da Vacina; Supremo Tribunal Federal; Habeas Corpus; História do Direito; Cidadania.

Abstract

This article analyzes the tension between sanitation and modernization policies in the First Republic and the guarantee of civil rights, focusing on the preventive habeas corpus filed by Augusto Queiroz on behalf of the "working classes" during the aftermath of the Vaccine Revolt (1904/1905). Through a Social History of Law approach, it investigates how the Supreme Federal Court acted in the face of the "Purge" (Expurgo) — a term used by the petitioner to designate the forced removal of populations and the violation of homes under the aegis of sanitarianism. The study demonstrates how the Court, using procedural formalism, denied the writ on the grounds of patient indeterminacy,

avoiding addressing the merits of state violence and revealing the limits of judicial citizenship in the newly established Republic.

Keywords: Vaccine Revolt; Supreme Federal Court; Habeas Corpus; Legal History; Citizenship.

Resumen

El presente artículo analiza la tensión entre las políticas de saneamiento y modernización de la Primera República y la garantía de los derechos civiles, teniendo como objeto central el *habeas corpus* preventivo interpuesto por Augusto Queiroz en favor de las "clases obreras" durante los desdoblamientos de la Revuelta de la Vacuna (1904/1905). A través de un enfoque de Historia Social del Derecho, se investiga cómo el Supremo Tribunal Federal actuó frente al "Expurgo" — término utilizado por el impetrante para designar la remoción forzada de poblaciones y la violación de domicilios bajo la égida del sanitarismo. El estudio demuestra cómo la Corte, valiéndose del formalismo procesal, denegó conocimiento al mandato bajo la justificación de indeterminación de los pacientes, eludiéndose de enfrentar el mérito de la violencia estatal y revelando los límites de la ciudadanía judicial en la República recién instaurada.

Palabras-clave: Revolta de la Vacuna; Supremo Tribunal Federal; *Habeas Corpus*; Historia del Derecho; Ciudadanía.

*Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur*¹

Magna Carta, 1215

Introdução

No início desta década de 2020, o mundo viveu a primeira crise sanitária em escala global do século XXI: a pandemia de Covid-19. Quase cem anos exatos transcorridos da eclosão da última – e igualmente letal – pandemia viral de escala comparável: a gripe espanhola. Aliás, em 1920, aquela pandemia ainda não estava contida. Foram duas pandemias mundiais em cem anos.

Ambas foram eventos extremamente traumáticos. A mais recente, de Covid-19 – que, entre os anos de 2020 e 2023 (o “pico” da pandemia), ocasionou mais de 700.000 óbitos no Brasil (Brasil, 2025) – ainda produz efeitos palpáveis na economia atual, na política, nas relações sociais e até mesmo no Direito.

Em resposta a essa crise, as autoridades sanitárias tiveram que tomar e impor medidas drásticas em prol da contenção do contágio. Entre elas, a restrição de circulação – a quarentena ou “*lockdown*” – o distanciamento social, a imposição do uso de máscaras em locais fechados. Restrições essas que, apesar de visarem o bem-estar comum e a garantia de direitos sociais para a coletividade – como o próprio direito à saúde, inscrito no art. 6º, *caput*, da Constituição de 1988²– restringem direitos fundamentais individuais – como a própria liberdade de locomoção, prevista no art. 5º, XV, da Carta Cidadã. Para esse conflito entre normas de igual valor jurídico dá-se o nome de *antinomia*.

¹ Em tradução livre: “Nenhum homem livre será detido ou aprisionado” – princípio fundacional do *habeas corpus*.

³ Como se lê na Constituição: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Resolver as antinomias que emergem da complexidade do Direito e dos fatos da vida é a tarefa principal e cotidiana dos Tribunais.

As medidas restritivas impostas pelas autoridades sanitárias ante a Covid-19 não foram inéditas. Cem anos atrás, no contexto da gripe espanhola, as autoridades sanitárias da época recomendaram e implementaram medidas semelhantes – ainda que fosse mais para conter o furor do medo da população ante à doença do que por convicção na eficácia dos métodos (Schwarcz e Starling, 2020).

A única – e principal – medida que não foi implementada nos anos 1920, mas foi nos anos 2020, foi a vacinação. O motivo é evidente: para a gripe espanhola, não havia. Para a Covid-19, cerca de cem anos depois, graças aos avanços esplêndidos na tecnologia voltada à saúde, desenvolveram-se vacinas em tempo recorde.

Alguns anos antes, porém, em 1904 o Governo tentou executar uma campanha de vacinação extensa como medida sanitarista contra a varíola (doença contra a qual a vacina já existia). Impôs, contudo, a obrigatoriedade da vacinação.

Durante o mandato de Rodrigues Alves, foi nomeado o sanitarista Oswaldo Cruz como diretor-geral da Saúde Pública (Schwarcz e Starling, 2020) para combater tanto a febre amarela, a peste bubônica quanto – e principalmente – a varíola. Mesmo diante da possibilidade da vacina, a população recusou. Havia medo sim, mas talvez ele não tenha sido o principal fator. Mas sim a forma com que o Estado implementou a compulsoriedade – impedindo, por exemplo, a contratação de pessoal não vacinado ou matrículas de crianças não vacinadas em escolas (Sevcenko, 2018; Correio da Manhã, 1905-B). Medidas essas que lembram as da Covid-19.

Tal como na época do coronavírus, denotando uma certa continuidade histórica, o Supremo Tribunal Federal foi acionado. No escopo de um habeas corpus impetrado em prol de uma coletividade (“as classes operárias do Distrito Federal”), foi chamado a decidir se as normas que o Estado usava para implementar o programa de vacinação – o “Código Sanitário” e o “Regulamento de Hygiene” – seriam ou não constitucionais.

Se decidisse pela constitucionalidade, manteria o *status quo*, alinhado com o Governo de Rodrigues Alves, mas poderia prejudicar uma multiplicidade de pessoas que continuariam sujeitas a abusos da administração pública. Se decidisse pela inconstitucionalidade, poderia colocar o programa de profilaxia a perder, gerando grandes prejuízos à saúde da coletividade e enfraquecendo o governo.

Durante a Revolta da Vacina, que foi o primeiro grande levante social do pós-abolição, a cidadania – em especial os direitos de liberdade e propriedade – foi colocada em xeque pela população tanto nas ruas quanto nas instituições.

Esse trabalho pretende empenhar uma análise do *habeas corpus* em questão, baseando-se na História Social do Direito, a fim de compreender as razões possíveis pelas quais os agentes elegeram essa via de disputa e a postura da Corte durante esse “teste” institucional da Primeira República.

Metodologia e quadro teórico

A metodologia adotada para o desenvolvimento do presente trabalho se funda na análise documental qualitativa sob a perspectiva da História Social do Direito. Nessa linha, partindo-se de Bourdieu (1987), considera-se o Direito não como mera formalidade ou norma abstrata, mas sim como um fato social, um constructo social

vivo – na perspectiva, por exemplo, de Direito vivo de Ehrlich (1986). O Direito vivo é aquele que emana da própria experiência social: “não está no ato de legislar, nem na jurisprudência ou na aplicação do direito, mas na própria sociedade” (Ehrlich, 1986, p. 8).

Para Bourdieu (1987), o campo jurídico é arena de disputa de poder. Como ensina o jurista e sociólogo Joaquim Falcão (2025; 2015), tão importante quanto a letra da lei em si é o intérprete – e sua vontade. A grande disputa no campo jurídico, segundo Bourdieu (1987), é pelo monopólio da interpretação. Geralmente, sendo o Direito um campo eminentemente técnico e burocrático, essa disputa se dará entre atores com competências técnicas para traduzir o *corpus* jurídico em uma visão legítima de mundo (Bourdieu, 1987) – ou o inverso: traduzir uma visão legítima de mundo em normas jurídicas.

Porém, os juristas, apesar de técnicos, também não detêm, na prática, este monopólio. A interpretação jurídica é livre e pode ser feita pelos destinatários das normas também de maneira legítima. A aplicação dessa e de qualquer interpretação, contudo, dependerá de força coercitiva – cujo monopólio o Estado Moderno (em tese) detém.

Tanto as normas quanto as interpretações jurídicas não podem ser retiradas de contexto histórico. Elas são objeto de interesse também da História na medida em que, sendo socialmente e politicamente produzidas, são também objetos dotados de historicidade. Compreender a interpretação jurídica de uma sociedade em um determinado tempo permite perceber não apenas a visão jurídica prevalecente, mas também a política, a moral, a cultural e, além disso, as redes de poder que nela existem.

Para análise qualitativa do habeas corpus e da subsequente decisão do Supremo Tribunal Federal, pode-se valer, ainda, do método da análise do discurso – compreendendo que tanto o pedido de *habeas corpus* quanto a decisão da Corte são, antes de tudo, interpretações argumentativas sobre normas jurídicas textuais.

A norma pode ser entendida como um discurso. Sujeita-se, portanto, à análise do discurso a ela subjacente (Orlandi, 2009). O “discurso” da norma pode ser múltiplo: desde a confecção até a interpretação e aplicação – e, em todas essas etapas, a argumentação. A disputa do sentido a ser produzido dará o Direito aplicável, capaz de movimentar a máquina coercitiva estatal em um sentido ou em outro. Considerando, como coloca Joaquim Falcão (2025; 2015), que toda decisão também pode ser colocada entre o que foi decidido e o que deixou de ser decidido, os silêncios também contam.

Por fim, vale mencionar a teoria dos sistemas socioprofissionais de Abbott (1988) como complemento desse quadro analítico. Para Abbott (1988), cada profissão detém uma “jurisdição” – um conjunto de tarefas socialmente reconhecidas como de sua competência exclusiva – e as disputas entre profissões são, antes de tudo, disputas por autoridade sobre determinados problemas sociais.

Aplicada ao campo jurídico, essa perspectiva permite compreender como a interpretação do Direito não é monopólio: é arena de competição em que diferentes atores – médicos, engenheiros, jornalistas, cidadãos – podem disputar a autoridade de dizer o que a norma significa e como deve ser aplicada.

No caso analisado, essa disputa interprofissional é particularmente visível: a política sanitária, ao envolver simultaneamente questões de saúde, de liberdade individual e de legalidade, atraiu para o mesmo campo a jurisdição médica, a engenharia e a jurídica – e é justamente

nessa sobreposição de jurisdições que o *habeas corpus* de Augusto Queiroz se insere como estratégia de um campo profissional (os juristas) para tentarem aumentar sua jurisdição sobre a matéria – já que o campo médico estava dividido quanto à eficácia da vacina, como se tratará mais adiante.

A Cidadania na Primeira República

Fundada a República em 15 de novembro de 1889, pouco mudou. Em famosíssima passagem, Aristides Lobo narra que o povo assistiu ao desfile da Proclamação “bestializado”, todos atônitos e surpresos, crendo apenas fosse uma parada militar qualquer (Carvalho, 2019).

Afora as elites agrárias e intelectuais, bem como os militares diretamente envolvidos no movimento, demorou para “cair a ficha”. Não por menos. Até a queda, a Monarquia se encontrava em seu auge de popularidade no pós-abolição (Carvalho, 2019) – à exceção, é claro, dentre as mesmas elites agrárias que sofreram de um “republicanismo súbito” (uma “febre republicana”) após a Lei Áurea.

Mas pouco demorou para entrarem em “erupção” republicana as elites que já não eram aderentes à República antes do Golpe. O próprio Rui Barbosa, aos 16 de novembro de 1889, foi um dos primeiros a publicar um manifesto sobre a República — ainda que fosse pessoalmente a favor da monarquia.

A Proclamação foi, desde aquele momento, um “abrir de janelas”, como diz José Murilo de Carvalho (2019). Começaram a circular-se os ares, as ideias como há muito tempo não eram circuladas. Contrastavam com o pensamento do recatado mundo imperial. E causou verdadeiro frenesi. Mas a onda republicana não atingiu a todos ao mesmo tempo. As classes populares demoraram mais para aderir. Talvez por descrença.

Machado de Assis (2024) ilustra bem essa “apatia” em seu *Esaú e Jacó*. O Sr. Custódio³ tinha mandado pintar nova placa com o nome de seu estabelecimento para pendurar na parte da frente. Não esperava ele que, enquanto o pintor executava o serviço, o regime de governo mudasse.

O problema era o nome: “Confeitaria do Império”. Não caía bem depois de estar proclamada a República. Refletiu: deveria, então, homenagear o novo regime? “Confeitaria da República”? Desagrada a nova oposição, monarquista. Mas e se o antigo regime voltar? Desagrada a velha oposição, republicana. Indeciso, sr. Custódio mandou bilhete ao pintor dizendo “pare no ‘d’”. Mas já era tarde. “Talvez convenha esperar um ou dois dias, a ver em que se param as modas”, disse Custódio” (Assis, 2024, p. 71).

O romance ilustra bem os problemas triviais que a troca de regime criava. Maiores, aos olhos do povo, do que a própria troca de regime em si.

Diz Carvalho (2021) que o povo assistia aos grandes acontecimentos nacionais “não como bestializado, mas como curioso, desconfiado, temeroso, talvez um tanto divertido” (p. 60). A certeza parecia ser a de que a mudança era, na verdade, uma não-mudança. Contanto que não rompesse o pacto implícito de não-interferência na vida privada dos cidadãos (Carvalho, 2021), qualquer regime poderia ser aceito.

Vale sempre ressaltar que a essência daquela sociedade não mudou do dia 14 para o dia 15 de novembro, nem do dia 15 para o 16. Os súditos não acordaram, no novo Regime, cidadãos representados. Na política e nos costumes, há claras continuidades.

³ Personagem do romance “Esaú e Jacó”, de Machado de Assis, que é dono de uma confeitaria no Largo do Machado.

A principal delas talvez tenha sido a vedação à capacidade de voto dos analfabetos, que excluiu a maioria esmagadora da população da participação na política representativa. Exclusão essa herdada da reforma eleitoral feita ainda no Império, em 1881, continuada na Constituição da República. Com essa barreira à participação, o regime representativo – que se pretendia democrático – não passava de uma Oligarquia *de facto*. O cientista político Wanderley Guilherme dos Santos (2017) chamará esses sistemas com barreiras “arbitrárias” ao voto de “oligarquias representativas”.

E mais que a mera alfabetização, o exercício da cidadania ativa no novo regime exigia letramento específico que precisava ser aprendido pelos votantes – e até pelos não votantes. Tomava tempo. Era necessária mudança nos discursos, posturas, vocabulário e procedimentos da Monarquia para a República – não havia mais o “beija-mão”, por exemplo. Coloca José Murilo de Carvalho (2021, p. 49): “É evidente que não se podia esperar da população acostumar-se da noite para o dia ao uso dos mecanismos formais de participação exigidos pela parafernália dos sistemas de representação”.

Isso não quer dizer, contudo, que o povo não aprenderia. Ainda mais com a animação, um encantamento com a República que logo se seguiu. Melhores são as descrições de Evaristo de Moraes, que chamou essa excitação de “porre ideológico”, ou Sérgio Porto, que chamou de “maxixe do republicano doido” (Carvalho, 2019). Os ventos das novas ideias sopravam para todos os lados.¹³⁰

Por isso, em questão de tempo, classes populares começaram a também ver na República esperança de participação na política. Sonho de mudança. Como bem pontua o historiador Jorge Ferreira (2017), o resto da frase de Aristides Lobo é pouco lembrado. O povo assistiu àquilo bestializado, mas “O entusiasmo veio depois, veio mesmo

lentamente, quebrando o enleio dos espíritos” (p. 44). José Murilo de Carvalho (2019) corrobora: “havia algo mais na política do que simplesmente um povo bestializado” (p. 9) – especialmente fora dos sistemas formais de representação política eleitoral.

É comum que, ao analisar a cidadania no período da Primeira República, caia-se em uma certa interpretação que tende a “afastar” o povo dos mecanismos formais de exercício de cidadania. Isto é: dado que a representação política do povo – fortemente marcada por barreiras de acesso altamente excludentes para aquela população – fosse “pasteurizada”, sobrava ao povo os mecanismos informais de reivindicação de direitos e de exercício de cidadania. É nessa linha que se formula a ideia da “cidadania em negativo”, conforme a leitura de José Murilo de Carvalho (2021; 2019)

Como aponta Gladys Sabina (2008), é preciso olhar para além daquele sistema observado por José Murilo de Carvalho (2021; 2019), abrangendo outros modos de representação formal em que a cidadania poderia ser exercida em diferentes facetas. Outros modos de exercício formal da cidadania estavam disponíveis. E tinham impacto sobre a interpretação e aplicação de normas daquele regime.

Ou seja, a despeito da barreira à participação formal do povo no sistema representativo eleitoral, havia outras formas propositivas (formais) de exercício da cidadania convivendo com formas negativas – e não apenas as negativas. Havia espaço para a ação e não apenas para a reação. Mesmo ação política.

Mostra a historiadora que o Poder Judiciário fora usado para “alargar” direitos durante a Primeira República (Ribeiro, 2008). Ao contrário do que acontecia na representação eleitoral, o analfabeto,

por exemplo – que constituía grande parte da sociedade – poderia participar desse sistema, ainda que representado por advogado. A única barreira seria o custo, algo – é claro – não banal.

Vale lembrar que o povo tinha noção de seus direitos básicos – inclusive os analfabetos. Tinha noções de valores muito bem determinados, regras morais que poderiam influir na interpretação das normas jurídicas. O acionamento do Judiciário poderia permitir que uma interpretação jurídica “da rua” – do direito vivo de Ehrlich (1987) – entrasse na arena. Poderia ser um campo de inovação “de baixo para cima”, como parece ter tentado Augusto Queiroz no caso em questão. Seria possível testar teses e propostas diante dos altos funcionários do Estado com capacidade de implementação.

Isso fica particularmente visível no contexto da Revolta da Vacina, já que, se o campo médico não conseguia consolidar autoridade sobre a política sanitária, e se o campo político formal estava, na prática, vedado aos analfabetos pela representação eleitoral, o Judiciário abria brecha: ali, qualquer cidadão poderia disputar, pela linguagem da lei, a interpretação do que o Estado pretendia impor no seu corpo e no seu domicílio. Poderia debater os limites do Estado, do lícito e do ilícito, com base não apenas na lei – mas por meio dela –, mas também na moral e costumes da época.

Vale pontuar que, do ponto de vista das disputas interprofissionais, litigância no Judiciário, nesse contexto da Revolta da Vacina, seria ainda um meio de competir pela “jurisdição” – no sentido de Abbott (1988) – sobre a interpretação das normas que regiam a própria vida daquelas pessoas em contexto sensível. E assim, os advogados e juristas, por meio dessas causas, poderiam aumentar a sua “jurisdição” frente aos médicos e demais profissionais. Disputariam o poder da última palavra sobre os assuntos sanitários. Também, sobre os limites do aparato

Estatal na vida dos cidadãos. Ganhando, com isso, prestígio, legitimidade, capital reputacional e poder. estatal na vida dos cidadãos. Ganhando, com isso, prestígio, legitimidade, capital reputacional e poder.

As dimensões da Revolta

Foi a interferência do Estado em alguns valores “intocáveis” (Carvalho, 2021) que fez cair a última gota d’água no copo da insatisfação popular. A Revolta da Vacina, em 1904 – o primeiro grande levante popular pós-abolição –, será esse transborde.

Essa insatisfação com o grau de interferência do Estado na esfera privada, com certeza, representava a motivação moral do movimento. Foi a expressão de uma de suas dimensões. Porém, não foi a única – e nem é capaz de explicar, sozinha, a Revolta.

É preciso lembrar que essa recusa “moral” não era apenas dos métodos, da campanha de vacinação, da política pública sanitária de Oswaldo Cruz, mas também da própria vacina. Ela não detinha legitimidade como método profilático perante o povo.

É comum encontrar interpretações quanto à Revolta que tendem a reduzir a reação popular à ignorância ou simples medo. Se apenas consideradas a essas motivações, a própria Revolta se reduz a uma “baderna”. Como se fosse um movimento “reacionário” movido pelo mero desconhecimento. E que contrapunha a um consenso que parece básico: a vacina salva vidas. Para nós, do presente, algo óbvio. Porém, como alerta José d’Assunção Barros (2015), é preciso ter cuidado com as retrodições. Os consensos também têm história. Resultam de intenso processo de debate, arguição, convencimento.

Na época, a própria medicina vivia um momento de ferrenha disputa epistemológica. A vacina era tópico controverso dentro do campo médico. Afinal, àquela altura, ainda se estava em um momento em que a discussão era se o patógeno *causava* a doença ou se surgia *em virtude* dela. Não havia consenso nem sequer sobre isso. A bacteriologia, por exemplo, era campo novo. Quase experimental.

Portanto, para além da dimensão moral da revolta, não se pode ignorar que sua motivação reside em um questionamento mais amplo (e técnico) da vacina em si enquanto método profilático eficaz. Havia, assim, uma dimensão epistemológica clara – e frequentemente esquecida – que chegava às camadas populares em discussões públicas nos jornais, nas ruas e nas instituições.

E se a vacina fosse questionável de um ponto de vista epistemológico, a obrigação de se vacinar se tornava uma “intrusão” inaceitável do Estado sobre o corpo, intimidade, domicílio, propriedade e vida privada dos cidadãos. Se essas eram áreas extremamente sensíveis para a política pública alcançar, a disputa epistêmica quanto à própria legitimidade da política (só seria legítima se a vacina fosse legítima) fez com que o apelo moral contra a vacina – e tudo que ela representava – fortalecesse-se.

As disputas de legitimidade da vacina

Para dar conta da dimensão epistemológica da Revolta, é preciso também imergir no quadro das discussões médicas em alta no início do século XX. É necessário “entrar” nesse mundo também em pensamento.

Disputas intraprofissionais

O estado da arte, em resumo, era o seguinte: a própria infecção – suas causas e consequências – era mal compreendida. Os micróbios, apesar já reconhecidos não como elementos puramente “teóricos”, mas reais, ainda não tinham sua relação com as patologias plenamente traçada. A própria microbiologia ainda era nascente⁴ e lutava por aceitação como área legítima dentro das ciências da saúde (Carreta, 2009).

Teorias sobre as causas, consequências e tratamentos das doenças competiam ferrenhamente pela hegemonia na área médica. Carreta (2009) identifica duas correntes principais de influência no Brasil que se disputavam para explicar a relação dos micróbios com as doenças: a parasitária (representada por Pasteur) e a dos microzimas (encabeçada por Béchamps). A primeira compreendia, é claro, que as doenças eram causadas por agentes externos que penetravam o corpo e o “parasitavam”. A segunda, ao revés, argumentava que, no sangue humano, havia “microzimas” – partículas ou micróbios – que poderiam tomar várias formas durante seu ciclo de vida, inclusive formas maléficas, caso o corpo apresentasse algum desequilíbrio.

No fim do século XIX e início do XX, esse debate ainda está acalorado. Os defensores da visão de Béchamps opõem-se fortemente à vacina, pois ela, ao introjetar um agente externo no sistema do corpo, causa um desequilíbrio. Incentiva a “mutação” dos microzimas em patógenos. Como explica Carreta (2009, p. 163):

⁴ Vale até ressaltar que, conforme coloca Carreta (2009), até 1930 era possível encontrar teses de doutorado em medicina que desqualificavam completamente a microbiologia como área legítima do conhecimento.

“Ao contrário do que propunha a “metafísica” pasteuriana, o tratamento das doenças segundo Béchamp “consistiria em restituir o organismo às suas funções normais, o que naturalmente obriga as referidas bactérias a voltar a seu estado primitivo”, isto é, de microzimas mórbidos a microzimas saudáveis. Sobre a vacina, a avaliação é taxativa: é uma “aberração terapêutica”. A vacina contra a raiva, um dos grandes feitos de Pasteur, era reputada como uma rematada farsa, já que a doença não tinha origem parasitária” (Carreta, 2009, p. 163).

Por essas razões, por mais que existisse há mais de cem anos àquela altura – e embora fosse aplicada no Brasil desde o reinado de D. João VI (Carreta, 2009) – a vacina vinha sendo questionada como método profilático. Mais maléfica que benéfica.

As disputas acadêmicas quanto à vacina, dentro do campo profissional, eram também simbólicas. Como coloca Abbott (1988), o trabalho acadêmico serve, antes, à construção de uma legitimidade que se afere pela ligação entre o trabalho especializado e a realização dos valores morais ostentados por uma sociedade.

Nesse sentido, os médicos que disputavam as diferentes correntes acadêmicas quanto à eficácia da vacina e sua relação com as patologias buscavam, no fim das contas, a construção de autoridade naquela sociedade. Suas visões, muito frequentemente, estavam ligadas a outros valores morais mais amplos da sociedade – como o “progresso”, o “racionalismo”, a “ciência” (fossem contra ou a favor). Essa autoridade, decorrente do conhecimento acadêmico e do rigor lógico-científico que ele acarreta, fornecia legitimidade. O médico seria a voz a conduzir a política pública, a voz a ser ouvida porque era quem verdadeiramente “entendia do assunto”.

Essa tentativa de construção de autoridade e legitimidade se desenrolou também nos jornais. Foram importantes arenas dessas disputas – que eram lidas por um amplo público. Por isso, não tarda a se notar que o potencial ideologizante dessas disputas era imenso. No fim, cabia às pessoas escolherem a que lado se filiariam. Essa busca pela legitimidade é especialmente visível tanto pelo conteúdo do que era publicado quanto pela forma (por exemplo, com a busca de especialistas “estrangeiros” para conferirem mais autoridade para uma determinada visão). Coloca Carreta (2009, pp. 156-157):

“Mas não eram apenas às mortes atribuídas ao soro e à vacina que recorriam os contrários à vacinação. Também eram ventiladas as opiniões de cientistas estrangeiros, publicadas em periódicos científicos. O *Correio da Manhã* publicou a tradução de um artigo que saiu na revista parisiense *La Quinzaine Therapeutique*. Nele se atribuía à vacina a possibilidade de disseminação do cancro, da sífilis, da tuberculose e de moléstias cutâneas, tais como os eczemas. O autor do texto, não identificado pelo jornal, referia-se às observações de médicos ingleses que encontraram na vacina “corpos” semelhantes aos parasitas do cancro. Diziam eles que não era absurdo afirmar que a disseminação do cancro se devia à popularização da vacina. A sífilis também entraria no rol de males disseminados por essa prática”

Entretanto, os médicos não eram os únicos profissionais a ter palavra sobre a vacina e sobre a implementação das políticas sanitárias implementadas no Governo Rodrigues Alves. Nem deveriam ser os únicos. Analisado pelas lentes da teoria dos sistemas socioprofissionais de Abbott (1988), o debate deixava de ser intraprofissional, tornando-se, também, interprofissional.

Disputas interprofissionais

Outros profissionais disputavam a legitimidade de discutir a própria legitimidade da vacina e das políticas sanitárias. Ou seja, disputavam quem daria a última palavra, quem deveria ser ouvido por último – pelo governo, pela população, pelas instituições – quanto a esses temas. Disputavam-se entre si por autoridade. Abbott (1988), ao analisar os sistemas de profissões, defende que cada profissão é ligada a um conjunto de tarefas específico, socialmente definido, porém mutável. A esse conjunto, chama de “jurisdição” (Abbott, 1988). Como as profissões e suas jurisdições estão sempre se relacionando e interagindo, define o autor que elas operam dentro de um sistema “ecológico” de competição. Isto é: as forças sociais demandam, as profissões respondem, aumentando ou diminuindo sua jurisdição conforme o caso. Se não derem conta de realizar a tarefa, diminuem; se assumirem-na para si, aumentam.

Em outras palavras, cada profissão poderá ter um núcleo duro de tarefas – difícil de “abrir mão” ou de ser tomado por outra categoria profissional –, mas as bordas da jurisdição serão sempre tênues e em disputa. Abbott (1988) dá o exemplo da criminologia – área em disputa pelo Direito e pela Psicologia, por exemplo.

Vale lembrar, ainda, que, conforme coloca Abbott (1988), reclamar algo para a sua jurisdição afeta a jurisdição das outras profissões. Há uma questão de “exclusividade” presumida na divisão de tarefas.

No caso dos médicos, a anamnese, o diagnóstico, a administração do tratamento são todas tarefas difíceis de se disputar com outra profissão – já que requerem conhecimento específico muito profundo sobre o tema. Porém, a condução de uma política de saúde não pertence a esse “núcleo duro”. Envolve uma série de outros profissionais de diversas

áreas. Ainda que seja da área da saúde, a condução da política pública não é tarefa exclusiva dos médicos. É tarefa de jurisdição indefinida, disputada. Assim também poderia ser interpretado na época. Ao lidar com restrições de direitos, por exemplo, atrai-se a jurisdição dos juristas. O próprio Rui Barbosa, grande autoridade jurídica da época, mostrava-se cético quanto à vacina (Sevcenko, 2018). Alguns entendiam que estavam sendo parte de um experimento, cavando desconfiança sobre os médicos condutores da política de vacinação, conforme circulava nos jornais (um claro exemplo de disputa de jurisdição):

“Eu te imponho uma sciencia que é a ignorancia codificada pelo despotismo legislativo, uma sciencia que á sombra e dentro da sonoridade de uns nomes arrevesados, nomes allemães, polacos, moscovitas ou francezes, pretende valer alguma coisa e em nome dessa alguma coisa pretende fazer as suas experiencias á custa do humilde operario ou da pobre costureirita sacrificando essas victimas ao mesmo despotismo sanitario que autorizou um senador francez, o sr. Strauss, a falar do veneno lecthal, que fatalmente lhes é inoculado para servir essas pseudo experiencias scientificas?” (Correio da Manhã, 1904-B, p. 1)

No caso em questão, ao duvidar do valor acadêmico desse campo – ao ressaltar a disputa intraprofissional que havia com relação à vacina – a jurisdição não se consolida. Não tem legitimidade ou poder. A *expertise* é questionada. E sem o reconhecimento de legitimidade do campo – que vem do demonstrativo lógico-científico do conhecimento acadêmico –, a sociedade não reconhece na obrigatoriedade sanitária uma imposição legítima, mas sim um arbítrio – e o arbítrio, diferentemente da autoridade, só pode ser sustentado pela força. Independente da qualidade do profissional (ou dos profissionais), a questão é legitimidade – pois não adianta falar sem ser levado a sério. Sem esse reconhecimento social, a jurisdição permanece contestada – e é exatamente nessa contestação que se insere a Revolta.

A Revolta e o Expurgo

Naquele fim de 1904, a cidade do Rio de Janeiro fervilhava. O Presidente Rodrigues Alves, já quase no meio do mandato, empenhava-se para cumprir suas promessas de campanha. Dentre elas, a principal: fazer daquela vetusta cidade, ainda com alma colonial-cortesã, digna de ser uma moderna capital da República recém-fundada. A capital precisava sintetizar a República, apresentá-la e representá-la.

Rodrigues Alves herdara momento de relativa estabilidade – se comparado à maior turbulência dos primeiros anos do Regime –, propício para grandes empreendimentos. “Prudente de Moraes pacificara o país, Campos Sales promovera a recuperação financeira e Rodrigues Alves teve então condições de levar avante um plano de governo reformista” (Lang, 2023).

A reforma em questão não era apenas estética, mas também simbólica, cultural e social. Para o progresso civilizacional, essa ideia tão almejada (quase como fixação) pela República, eram necessárias transformações em várias frentes, inclusive transformações sociais. As quais, em geral, vinham impostas de cima para baixo.

A primeira reforma estético-simbólica foi a grande reforma urbana, que pretendia melhorar a “imagem” da cidade (e sua projeção e aceção simbólicas também) e que drasticamente impactou a vida dos cidadãos. É estética porque buscava ativamente o embelezamento. É simbólica porque procurava transmitir uma ideologia política, como aponta Washington Fajardo (2018).

A principal obra, é claro, foi a Av. Central. Sua finalidade era principalmente logística, buscando melhorar o escoamento dos produtos que vinham do porto para abastecer a cidade (Azevedo, 2016).

Mas de modo algum se limitava a isso. Antes de tudo, aqueles engenheiros autoincumbidos da missão de levar o “progresso” — em especial o material (Azevedo, 2016) —, viam ali uma oportunidade. O embelezamento da Avenida Central é matéria primorosa. Os edifícios que seriam ali erguidos foram regulados e concursos foram realizados para a escolha das fachadas (Azevedo, 2016). A ideia era tornar “aquela que seria a principal via da cidade em um lugar esteticamente aprazível, expressivo de um ideal de civilização” (Azevedo, 2016, p. 153).

O ideal de “civilização” espraiava-se da Av. Central para o resto da cidade. Desviando o foco um pouco para os bairros mais periféricos da região central e portuária – Gamboa, Saúde –, onde também é possível ver intervenções – como os grandes aterramentos. Nessas regiões ficavam os cortiços (O Globo, 2025).

O cortiço, por sua vez, era a anti-civilização.

A presença do cortiço era abominada por ser uma habitação considerada extremamente anti-higiênica. A aglomeração de pessoas propiciaria o surgimento de doenças. Muitos desses casarios em que se instalavam os cortiços foram derrubados. O custo social foi imediato. Porém, como bem notam Schwarcz e Starling (2020, p. 103):

“O movimento que buscou, nos termos da época, “limpar” e “regenerar” a sociedade carioca, também expulsou a população mais pobre de suas moradas e propiciou a criação das muitas favelas que circundam até hoje a cidade. A destruição dos cortiços e a elevação vertiginosa dos preços obrigaram boa parcela das populações mais carentes e de baixa renda a mudar para as periferias ou subir os morros — sobretudo a população negra, que por lá construiria outras formas de sociabilidade.” (Schwarcz e Starling, 2020, p. 103).

Vale lembrar que essa parcela pobre da população, como lembram Schwarcz e Starling (2020) é, em geral, pobre, preta e parda, imigrante, operária. Muitos ex-escravizados tinham se mudado para a Capital no pós-abolição (Carvalho, 2021) e conviviam com estrangeiros recém-chegados. Esses fatos são particularmente sensíveis considerando que essa sociedade do início da Primeira República ainda mantinha muitas continuidades com a sociedade imperial escravocrata.

Os cortiços que sobrevivessem à reforma estética e simbólica, que ainda ficassem de pé, teriam ainda mais um desafio pela frente: a reforma social.

Reformar aquela sociedade em prol da civilização e do progresso significava, antes de tudo, higienizá-la. Como colocam Lima e Hochman (1993, p. 23) “Redimir o Brasil seria saneá-lo, higienizá-lo, uma tarefa obrigatória dos governos” (Lima e Hochman, 1993, p. 23). Tarefa essa que, novamente, vinha de cima para baixo. E colocando abaixo tudo.

Em março de 1903, o Pres. Rodrigues Alves nomeou o sanitarista Oswaldo Cruz diretor-geral da Saúde Pública justamente com essa missão (Schwarcz e Starling, 2020). Tinha três alvos: febre amarela, peste bubônica e a varíola – todas doenças endêmicas que atingiam a capital. Como medidas, para as duas primeiras, “priorizou o controle de ratos e mosquitos, hospedeiros das doenças” (Schwarcz e Starling, 2020, p. 126). Para a terceira, a varíola, prescreveu a vacinação em massa e instituiu a vacinação obrigatória (Schwarcz e Starling, 2020).

A campanha de vacinação foi o ingrediente que faltava. Grande parte da cidade já vinha sofrendo com o desalojamento em virtude das obras da grande reforma urbana, com as desapropriações que, conforme notícia o *Jornal do Commercio* (1904-A), eram muito criticadas pelos cariocas em virtude do preço baixíssimo que a prefeitura buscava pagar nos imóveis quando seus agentes iam avaliar – e buscavam qualquer

defeito mínimo para abaixar o valor do imóvel.

Havia quem estivesse desalojado. Quem não tivesse mais para onde ir. Ou quem tivesse encontrado um cortiço ainda mais longe para ficar. Porém, com a decretação da obrigatoriedade da vacina, o Estado cruzava a linha de disposição sobre o próprio corpo. Era como se o Estado “desapropriasse” o corpo do indivíduo também.

O clima de descontentamento generalizado, aludido por José Murilo de Carvalho (2021), transbordava nos jornais de 1904 antes mesmo da eclosão da revolta. A imprensa oposicionista, capitaneada pelo *Correio da Manhã*, vocalizava a indignação contra o que chamava de “despotismo sanitário”. Não poupa adjetivos. É a primeira a chamar o Código Sanitário de “Código de Torturas”, como se vê abaixo:

Notícia do Correio da Manhã (1904-B), de 14/07/1904, ed. 1127, p. 1.

A tensão atingiu o ponto de ruptura com a imposição da vacinação obrigatória. Além de – literalmente – invadir casas para vacinar, as normas ainda previam o cerceamento da vida civil dos não vacinados: exigia-se o atestado de vacina para matrículas em escolas, casamentos, viagens e, mais gravemente, para a admissão em empregos públicos e privados. Vide:

“Conta o illustre deputado rio-grandense [Barbosa Lima] o que se passa com os operarios que se apresentam pedindo emprego aos directores das Obras do Porto ou da Avenida Central? **Têm attestado de vacinação? São acceitos. Não têm? São recusados. Ou a vacinação e o pão ou a falta do pão.** Ou essas centenas de operarios se submetem á inoculação da lymphia jenneriana contra a variola ou vão para a rua (Correio da Manhã, 1904-B, p. 1, **grifos nossos**)

Para a população, a obrigatoriedade da vacina foi interpretada como a quebra final do pacto de privacidade. A retórica da vacina como atentatória à liberdade e propriedade também se fez circular nos jornais, mesmo antes da Revolta.

Ainda não está o Brasil reduzido ao estado de civilização primitiva em que vivem os sebentos habitantes da Siberia do Sul para assistir inerte e passivo a applicação dos inventos extraordinarios que se apresentam sob o rubro pendão de uma sciencia em via de elaboração, **entregando-se sem protesto á pratica de processos que valem não só a liberdade como a propriedade dos cidadãos** (Correio da Manhã, 1904-B, p. 1, **grifos nossos**)

A entrada forçada de agentes sanitários – muitas vezes acompanhados de força policial – em residências já assustava. Para os homens, em particular, a possibilidade de que agentes públicos invadissem suas casas para vacinar suas mulheres e filhas – especialmente quando boatos começaram a se espalhar que, quando não estavam em casa, os agentes públicos “diziam” que a vacina deveria ser aplicada nas nádegas (Carvalho, 2021) – foi o estopim moral da revolta. A defesa da "honra" doméstica e da inviolabilidade do lar uniu-se à insatisfação econômica e política já preexistente.

O levante foi, ainda, instigado pela Liga Contra a Vacina Obrigatória, esta, por sua vez, ligada ao Centro das Classes Operárias (Sevcenko, 2018).

A Revolta eclode dia 9 de novembro. Conflitos já são deflagrados entre a polícia e populares no Centro da cidade. Escala rápido: entre 10 e 16 de novembro, o Rio de Janeiro transformou-se em praça de guerra. Barricadas erguidas, bondes queimados e a iluminação pública foi destruída (Sevcenko, 2018). A "Revolta da Vacina" pode ser compreendida como uma insurreição em defesa de direitos civis fundamentais que estavam sendo atropelados pela marcha do progresso e do sanitarismo indiscriminado.

A repressão estatal foi dura – inclusive as forças oficiais precisaram do auxílio do exército e da marinha (Sevcenko, 2018) –, culminando na decretação do Estado de Sítio (inúmeras vezes prorrogado, até 14/03/1905, conforme o Decreto nº. 5479/1905) e na deportação de centenas de revoltosos para o Acre. É neste cenário de suspensão de garantias, de escombros físicos e institucionais, que a disputa sai das ruas e tenta, timidamente, entrar nos tribunais – abrindo uma outra frente.

O *habeas corpus* impetrado por Augusto Queiroz, objeto desta análise, surge não apenas como uma peça jurídica, mas como um caminho alternativo para tentar conter o "Expurgo" – uma tentativa de usar a linguagem da lei para frear a violência da própria lei. A estratégia aqui é pensar que, como coloca Mattos, essa cidadania:

“Politicamente, ela era uma farsa, mesmo para os “cidadãos ativos” Em termos civis, garantia as liberdades clássicas (de ir e vir, de propriedade etc.), bem como a liberdade de opinião e a integridade física, quando proibia a tortura ou o castigo infamante.” (Mattos, 2013, p. 288).

Porém, se em termos civis ela “garantia” algo, era uma esperança. Se o Estado “garante”, algum mecanismo tem de existir para fazer valer essa garantia – do contrário, ela é inócua. Especialmente diante do fato de que se estava se insurgindo contra o “Código de Tortura”.

A lei perdia legitimidade quando a própria dúvida da classe médica quanto à eficácia da vacina se tornava pública nos jornais. Se a própria classe médica estava dividida, não conseguia exercer “jurisdição” – no sentido de Abbott (1988) – sobre o tema. Isto é: não conseguia exclusividade e autoridade na avaliação da política pública.

Com essa divisão, contudo, a palavra dos médicos não se legitimava plenamente perante o povo. Tampouco a vacinação. Não o suficiente para que o *compliance* com as medidas sanitaristas fosse aceito em nome de algo maior, como “saúde pública”, flexibilizando alguns direitos individuais. Sem essa legitimidade, “abrir mão” desses direitos custava caro aos olhos dos cidadãos.

Por isso, a falta da jurisdição médica no tema abriu espaço para outros questionamentos e interpretações não-médicas quanto à vacina. Disputavam a legitimidade da condução da vacinação. Outros profissionais disputavam a jurisdição, como os engenheiros e juristas. Os primeiros, por exemplo, opinavam sobre a necessidade de melhoramentos e de derrubada de cortiços para dar conta das endemias – em lugar da vacina; já os segundos, debatiam se as medidas empenhadas eram legais ou ilegais, ou se eram excessivas para combater as endemias.

Seja na praça – com paus e pedras retirados dos canteiros da Av. Central (Sevcenko, 2018) – ou nas Cortes, fato é que a luta, a motivação para o levante passa pela infração de direitos tidos como fundamentais (propriedade e liberdade) pelo Estado. É uma disputa entre a interpretação Estatal (médica) quanto aos limites desses direitos versus

uma interpretação popular sobre essas questões.

O *habeas corpus* como extensão da “Revolta” no Tribunal: classe, “opressão” e direitos civis

O Judiciário e o *habeas corpus* na Primeira República

Segundo Gladys Sabina Ribeiro (2008), o papel do Judiciário sofreu um redesenho significativo logo nos primeiros anos do novo Regime. Apesar de terem tido uma atuação mais contida no período inicial republicano, os tribunais foram assumindo, paulatinamente, papéis importantes na garantia e efetivação dos direitos dos cidadãos – notadamente, dos direitos civis. Tornaram-se, assim, palco de disputas jurídicas que podiam ser lidas como disputas de significado e de exercício de cidadania.

Dentre os tribunais, o Supremo Tribunal Federal foi, sem dúvida, o mais relevante. Isso porque segundo o desenho institucional da Constituição de 1891 – de forte influência norte-americana – tinha a competência de exercer o controle de constitucionalidade.

Essa possibilidade permitiu com que a Corte tivesse um papel muito mais proeminente, por exemplo, do que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do Império (Ribeiro, 2008), avançando sobre pautas mais amplas e expandindo a jurisdição e sobre direitos individuais por meio da construção jurisprudencial e do exercício do controle concreto de constitucionalidade⁵. Controlar a constitucionalidade de uma norma significa, em outras palavras, interpretar a Constituição de modo a

⁵ Meio de controle de constitucionalidade no qual se parte de um caso concreto para aferir a constitucionalidade ou não da norma impugnada.

resolver conflitos (antinomias) entre duas ou mais normas – sendo, pelo menos uma, uma norma constitucional.

Interpretar é a palavra-chave aqui, porquanto é nessa interpretação que o alcance e aplicação da Constituição e das demais normas serão definidos. O intérprete coloca-se como aquele que desenha os limites do âmbito de incidência de uma norma. Traça a linha de onde começam ou terminam os significados.

A Constituição de 1891 é a primeira a incluir o *habeas corpus* no texto constitucional (no art. 72, §22). Ao fazer isso, torna este instrumento jurídico ele próprio uma norma constitucional suscetível de controle – inclusive, posiciona-o em uma hierarquia superior frente às normas infraconstitucionais.

Essa inclusão do *habeas corpus* no texto constitucional, que possibilitou o controle, foi um dos principais insumos para o desenvolvimento do que ficou conhecido como “Doutrina Brasileira do *habeas corpus*”, que vai influenciar diretamente no uso e importância desse instituto jurídico durante grande parte da Primeira República – até a Reforma Constitucional de 1926.

A “Doutrina Brasileira do *habeas corpus*” é uma construção doutrinária e jurisprudencial sobre as hipóteses de cabimento do instrumento perante uma Corte. A Constituição de 1891 foi ampla ao designar, no seu art. 72, §22, que “Dar-se-á o *habeas corpus*, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder”. A partir dessa amplitude, advogados como Rui Barbosa (Souza, 2008), foram construindo, em casos concretos, mais e mais hipóteses de cabimento. Para cada caso em que houvesse necessidade de enfrentar uma ilegalidade, poderia caber um *habeas corpus*.

A Constituição de 1891, liberal, previu direitos individuais e limites ao Estado para com os cidadãos. Porém, focou nos direitos substantivos em detrimento dos direitos processuais. Como coloca Souza:

“Ocorre que a Constituição de 1891, documento de notórias influências liberais e que trazia em seu bojo uma Declaração de Direitos na qual eram enunciados direitos eminentemente individuais, continha apenas uma espécie de garantia ativa ou writ: o habeas corpus. [...] o tempo e a prática judiciária evidenciaram a carência de instrumentos de defesa de inúmeros direitos. A consequência foi uma reinterpretação do instituto do habeas corpus” (2008, p. 76).

Portanto, essa interpretação ampla e doméstica do instituto do habeas corpus foi uma resposta dos juristas a uma demanda por instrumentos de defesa e de implementação de diversos direitos. O instituto, porém, ganhou amplitude tamanha que virou instrumento de poder – especialmente ao permitir o questionamento de um sem-número de questões jurídico-sociais e políticas pela sua via.

No caso da Revolta da Vacina, os *habeas corpus* serão utilizados para traçar formalmente os limites jurisdicionais – no sentido de Abbott (1988) – entre as categoriais socioprofissionais. Ao questionar a necessidade de se restringirem direitos em nome da “saúde pública” e de impor a obrigatoriedade da vacina, os advogados, juristas e magistrados questionam – dentro do instrumento jurídico, de sua área – os limites da palavra, da autoridade dos profissionais da área da saúde.

O habeas corpus de Augusto Queiroz

Ao se analisar o *habeas corpus* em questão, nota-se perfeitamente que se trata de um dos casos que buscam inspiração na linha da “Doutrina Brasileira do *habeas corpus*”. Isto é, inserindo-se no movimento jurídico do momento, busca a inovação interpretativa como melhor estratégia para efetivação dos interesses defendidos.

A grande novidade interpretativa que busca “emplacar” perante a Corte é a defesa de uma “coletividade” – algo que não era admitido pelo instituto do *habeas corpus*. Porém, sendo uma época de interpretações “alargadas” deste *writ*, os benefícios da tentativa sobrepujavam os riscos. Parece que Augusto Queiroz fez essa avaliação. E seria uma interpretação possível, porquanto, apesar de se tratar de uma coletividade, todos ali detinham os mesmos direitos individuais constitucionalmente previstos.

O primeiro fato importante de se apontar é que o impetrante, Augusto Queiroz, não se identifica como advogado. Na sua qualificação (o trecho em que se autoidentifica), ele apenas menciona que é “brasileiro, residente nesta capital” (p. 1) e inicia dizendo que vem “no gozo de seu direito como cidadão” (p. 1) impetrar o pedido de *habeas corpus* “em favor das oprimidas classes operarias e proletarias, que constituem parte da população do Districto Federal” (p. 1). A motivação da impetração do *writ* é que essas classes sofrem:

“constrangimento em virtude do Codigo Sanitario em execução, que alem de impertinentes e vexatorias medidas estabelece a dos ‘Expurgos’ que está provocando uma justa e severa reacção entre as infelizes classes impetrantes pela maneira que é feito tal serviço” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 1905, p. 1).

Sendo um *habeas corpus*, o advogado é dispensável, sendo qualquer cidadão capaz de fazê-lo em nome próprio ou em favor de terceiro. Contudo, ao que se depreende pela argumentação de Augusto Queiroz, parece fazer sentido levantar a hipótese de se tratar de advogado, dado o domínio da técnica.

Além de citar a legislação e doutrina jurídica para convencimento do magistrado, também parece estar a par da jurisprudência da Corte. Ele próprio indica, por exemplo, que a Corte já havia concedido *habeas corpus* diante do mesmo “Regulamento de Hygiene” que ora questionava

ali a constitucionalidade (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 1905). Inclusive, indica que a sentença dada pelo Tribunal em favor de outro impetrante foi motivo de ridículo sofrido pelo Diretor do Serviço de Saúde. Ridículo esse – induz-se pela argumentação – merecido.

Seu argumento se inicia, é claro, apontando a inconstitucionalidade do “Regulamento de Hygiene” que, por delegação do Código Sanitário, deu ao Executivo – notadamente, ao Diretor do Serviço de Saúde, Oswaldo Cruz – poderes extraordinários para regular e implementar as medidas sanitaristas.

Do ponto de vista das disputas socioprofissionais, trazidas por Abbott (1988), um argumento jurídico pode ser lido como uma tentativa de, pela formalidade, traçar um limite para a jurisdição dos médicos (no caso, Oswaldo Cruz) para a formulação e implementação de política pública. Por uma questão formal, isso não seria de sua competência – o impetrante argui.

Também no documento é interessante ressaltar que Augusto Queiroz expõe que, um dos motivos que levaram as “classes operárias” – em nome das quais impetra o *habeas corpus* – a buscarem a tutela da Corte é, confiando na imparcialidade dos Ministros, terem esperança de serem escutadas pelo Estado, o que não estaria acontecendo. Na “phase dos que governam”, sentiam-se “pobres e desprotegidas”.

Argumenta que a execução do Código Sanitário e do “Regulamento de Hygiene” são, na verdade, mecanismos tirânicos da ação do Estado, que vinham sendo aplicados com violência generalizada. Tanto que adverte que “desde o Grande até o miserável está sujeito ao [?] Regulamento Sanitário, que com justiça é denominado: ‘Código de Torturas’ [Supremo Tribunal Federal, 1905, p. 3]. Ou seja, quer dizer que o mesmo arbítrio que sofrem os pobres – em virtude de uma

implementação aparentemente inconsequente e incontida dos regulamentos de higiene em questão – podem sofrer todos, inclusive os ricos; inclusive os próprios Ministros!

O outro argumento que merece destaque é o moral. Para sustentar a ilegalidade e truculência com que as medidas sanitaristas vêm sendo implementadas, apela:

Já não mais invade o lar do cidadão, violando o art. 72 §§11 da Constituição Federal e art [195?] do Cód. Penal, já não mais respeita a enfermidade nem mesmo a prenhez de uma senhora (Doc. 1) arromba portas, [destacha?] casas, e isto, Exmos. Srs. Juizes, com a presença da autoridade policial (Supremo Tribunal Federal, 1905, p. 3)

Argumento esse que está diretamente conectado à moralidade difundida nas classes operárias, que têm receio de que as autoridades (homens, principalmente), invadam o lar e interajam com suas esposas e filhas enquanto não estão presentes (por estarem no trabalho, por exemplo) (Carvalho, 2021; Sevcenko, 2018).

Ainda na linha da moral, apela para a expulsão das famílias pertencentes às classes operárias, caso o Supremo Tribunal Federal não concedesse a ordem:

“Se os illustres Juizes, não concederem desde já a ordem de amíli-corpus impetrada, a fim de que as clases operarias e amíliosos fiquem de vez livres deste inconstitucional Regulamento, posto em execução para [perseguições?], será [autorizado?] que milhares de amílias [sic] seja expulsa de suas casas, os moveis atirados às ruas, só para satisfação do Regulamento!” (Supremo Tribunal Federal, 1905, p. 3)

Porém, para a insatisfação do impetrante e das classes em nome das quais ele buscava, preventivamente, a proteção de direitos, o Supremo Tribunal Federal não “conheceu”⁶ do *habeas corpus*. Em outras palavras, a Corte negou provimento porque o pedido “esbarrava” em obstáculos formais. A fundamentação, tão curta que pode ser quase por inteira transcrita abaixo, foi a seguinte:

“ [...] O Código de Processo Criminal no art. 340 dispõem que todo o cidadão que entender que elle ou outrem soffre uma prisão ou constrangimento illegal em sua liberdade tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor, **devendo a petição para uma tal ordem designar o nome da pessoa que soffre a violencia** e o de quem é della causa ou autor, e as razões em que funda a [persuasão? pretensão?] da ilegalidade da prisão. A Constituição no art. 72 §22 diz que dar-se-ha o habeas corpus sempre que o individuo soffrer ou se achar no imminente perigo de soffrer violencia ou coação por illegalidade ou abuso de poder. Destes preceitos resulta que **é necessario que haja alguém que esteja soffrendo ou ameaçado de soffrer constrangimento illegal**, para que seja admissível o recurso do habeas corpus. O impetrante allega que certas classes da população estão sujeitas à acção de uma lei inconstitucional e por isso requer habeas corpus para que cesse desde ja o constrangimento, terminando assim as violencias actuaes e futuras. **O habeas corpus é um recurso extraordinario instituído para fazer cessar immediatamente a prisão ou o constrangimento illegal. A violação da liberdade pessoal, da liberdade physica, causa danos e soffrimento que o habeas corpus faz cessar; aqui não se menciona um paciente determinado, cuja liberdade esteja constrangida.** E assim julgando condemnão o impetrante nas custas.”

Supremo Tribunal Federal[,] 4 de Março de 1905
(BRASIL, 1905, pp. 22-24, **grifos nossos**)

⁶ Aqui, o verbo “conhecer” é empregado no sentido técnico-jurídico. Isto é, refere-se ao exame de admissibilidade feito pelo juiz em todo caso que recebe. Nesse exame, verifica-se se a petição – qualquer que seja ela – preenche os requisitos formais para ser admitida (ou seja, “conhecida”). Apenas quando é conhecida é que o mérito da questão trazida na petição pode, enfim, ser discutido.

Ou seja, partindo da interpretação de que o habeas corpus é um direito individual e não coletivo, a Corte entendeu que não poderia analisar uma outra “forma” de habeas corpus. Deixou intactas as medidas sanitaristas. De certa forma, é deferência à política sanitária implementada – ainda que pelo silêncio, pelo que deixou de tratar.

Vale frisar que, segundo a perspectiva de Orlandi (2009), o que o texto da decisão não diz é tão significativo quanto o que diz. A Corte não menciona em nenhum momento a questão da constitucionalidade do Código Sanitário ou do Regulamento de Hygiene – o mérito que Augusto Queiroz efetivamente levantava e buscava.

O silêncio sobre a ilegalidade alegada não é ausência. Em leitura sociológica, é evidente que o formalismo da justificativa do Tribunal é contenção: permite encerrar o processo sem que a violência estatal precise ser nomeada, avaliada ou legitimada. E sem o risco (ou os ônus públicos e políticos) de decidir nesse caso.

E até mesmo sobre essa questão formal, quando Augusto Queiroz elaborou a peça processual, interpretou que poderia fazê-la dessa forma. Entendeu ser possível incluir uma coletividade como “paciente”. Por que essa não seria uma interpretação plausível para o Tribunal? Em outra composição, o resultado poderia ter sido diferente.

De um ponto de vista institucional, a Corte, ao decidir não decidir sobre a matéria, deixou de interferir no Executivo. Seja por autocontenção ou outro motivo. Talvez por entender que não seria esse o caso mais adequado para expandir o seu poder, como fez outras vezes. Talvez porque não quisesse (ou não pudesse) expandir seu poder.

Coloca Mattos (2013, p. 286) que “O grande dilema político da primeira década republicana foi, antes, encontrar um sucedâneo para o

poder moderador como verdadeiro eleitor privilegiado nas disputas interelites”. Aquela República recente, herdeira de um arcabouço imperial, acabara herdando também o Poder Moderador – senão como instituto formal, como fantasma institucional.

Partindo-se do pressuposto de que não existe vácuo de Poder, a disputa pela titularidade do exercício desse Poder seria necessária. Ainda que fosse silenciosa. Rui Barbosa, ao fazer o anteprojeto da Constituição de 1891, pensou em delegar essa função ao Supremo – fazer uma “República dos Juristas” (Lynch, 2022; Lynch, 2014). Os militares, enquanto fundadores da República, também disputaram para si essa função (Lynch, 2022; Lynch, 2014) Porém, como coloca Mattos (2013, p. 286): “O sucedâneo do poder moderador acabaria sendo encontrado por Campos Sales, na política dos governadores que, como no império, transformava em farsa a prática eleitoral”

Talvez, agir nesse caso de modo a conceder um habeas corpus tão amplo (de modo a restringir significativamente o plano de governo de Rodrigues Alves, que prometera as iniciativas de sanitização da cidade) poderia ser uma declaração de “guerra”, na disputa de Poder. E, como, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal ainda era significativamente “menor” que o Executivo, talvez isso não fosse a escolha correta – pois poderia ser retaliado.

Naquele momento, contudo, o sistema ainda se estruturava:

“Os novos ‘conservadores’ da República – notadamente os paulistas e os gaúchos – passaram então a defender, como pivô tutelar do novo sistema, um presidente da República apoiado pelas bancadas estaduais no Congresso – e não um Supremo que julgasse com resultados imprevisíveis temas cruciais como intervenção federal, estado de sítio e eleições”. (Lynch, 2022).

É preciso de mais dados para corroborar qualquer uma dessas hipóteses. Porém, fato é que a tentativa de impetrar um *habeas corpus* em benefício da coletividade de operários e proletários é um exemplo notável de disputas por interpretações jurídicas distintas, de inovação que vem “de baixo”, de estratégia jurídica criativa – já naquele tempo – para buscar o fim esperado.

Vale ressaltar, por fim, que o questionamento da obrigatoriedade de vacinação seguirá surgindo na Corte – mesmo após a Revolta da Vacina (Hochman, 2011), a ponto de se conseguir firmar uma jurisprudência sobre a possibilidade de “restrições às liberdades individuais em benefício da saúde pública, desde que prescritas em lei e não em regulamento” (Hochman, 2011, p. 378).

Interpretações essas que são muito inovadoras, porquanto flexibilizam direitos individuais em virtude de valores sociais mais amplos – como “saúde pública” –, algo ainda nascente no constitucionalismo em voga.

Conclusão

Como dizem Lilia Moritz Schwarcz e Heloísa Starling (2020, p. 127), a Revolta da Vacina foi “o primeiro movimento pós-abolicionista, enfrentando uma República que prometera inclusão porém andava entregando muita exclusão social”. A tentativa de buscar uma solução litigiosa não pode ser entendida no “vácuo”, mas sim como parte da estratégia multifacetada de angariar cidadania.

A estratégia de buscar o Supremo para ampliar direitos pela via interpretativa estava ganhando tração (Ribeiro, 2008). A interpretação sobre a possibilidade ou não de uma “coletividade” figurar como *paciente* em um *habeas corpus* não é absoluta. E foi uma grande inovação estratégica para a busca de proteção a direitos individuais diante

de uma ilegalidade difusa.

A análise do *habeas corpus* impetrado por Augusto Queiroz revela, afinal, que a Revolta da Vacina não se esgotou nas barricadas e no quebra-quebra das ruas. Ao levar a demanda das "classes operárias" ao Supremo Tribunal Federal, o impetrante transformou o movimento em litígio, demonstrando que aquela população, longe de ser apenas "bestializada" ou pré-política, possuía letramento jurídico suficiente para disputar os sentidos da lei e da cidadania. E assim desejava fazê-lo.

O termo "Expurgo", porém, mobilizado na peça processual, denunciava exclusão: o expurgo urbano do "bota-abaixo" e o expurgo sanitário sobre os corpos. Será que a Corte, sob o manto da formalidade, promoveu um novo expurgo, dessa vez jurídico?

Ao negar conhecimento ao writ sob o argumento formalista de que o *habeas corpus* só seria cabível para um indivíduo determinado, o Supremo Tribunal Federal, na prática, recusou-se a enfrentar o mérito da violência estatal. Chancelou o expurgo? A não-decisão é, em si, uma decisão? Parece que sim.

A decisão não foi apenas técnica, mas escolha política de não reconhecer a legitimidade de um sujeito coletivo – a classe operária – como titular de direitos face ao projeto modernizador do Executivo.

A interpretação da Corte chancela – ainda que pelo silêncio –, ao mesmo tempo, a *expertise* dos médicos (notadamente, Oswaldo Cruz) para a condução da política sanitária. É um dos traçamentos simbólicos da definição da jurisdição no contexto de disputas socioprofissionais por legitimidade.

Nas ruas, o povo montou barricadas contra o Estado; no Tribunal, é possível assim interpretar, o Estado montou a barricada formal contra o povo.

Referências

Fontes primárias

Documentos jurídicos

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF (Brasil). Habeas Corpus de Augusto Queiroz. Rio de Janeiro, 1905. 11 f. Fundo Supremo Tribunal Federal - BV, BR RJANRIO BV.0.1HCO.2293. Disponível em: http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_rjanrio_bv/0/hco/2293/br_rjanrio_bv_0_hco_2293_d0001de0001.pdf. Acesso em: 8 dez. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Habeas corpus coletivo nº 143.641/SP. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Revista Direito em Movimento, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 167-173, 1. sem. 2018. Seção Decisões Comentadas. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume16_numero1/volume16_numero1_167.pdf. Acesso em: 12 dez. 2025.

Notícias

AS DEMOLIÇÕES. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, ano 4, n. 1.127, p. 1, 14 jul. 1904-A. Disponível em: https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_01&Pesq=%22vacinação%20obrigatória%22&id=1955709105753&pagfis=6445. Acesso em: 11 dez. 2025.

A PIRATARIA da Saude Publica. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, ano 4, n. 1.127, p. 1, 14 jul. 1904-B. Disponível em: https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_01&Pesq=%22vacina%C3%A7%C3%A3o%20obrigat%C3%B3ria%22&id=1955709105753&pagfis=6445.

Acesso em: 11 dez. 2025.

O GLOBO (Rio de Janeiro). *Inaugurada como símbolo do progresso, Avenida Rio Branco atravessa gerações e chega aos 120 anos de história*. O Globo, Rio de Janeiro, 16 nov. 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2025/11/16/inaugurada-como-simbolo-do-progresso-avenida-rio-branco-atravesa-geracoes-e-chega-aos-120-anos-de-historia.ghtml>. Acesso em: 12 dez. 2025.

Legislação

Brasil. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). Rio de Janeiro: Presidência da República, 1891. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em: 12 dez. 2025.

Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 2025-B. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 dez. 2025.

Bibliografia

Abbott, Andrew. *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

Assis, Machado de. Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/Ministério da Cultura, 2024.

Azevedo, A. A. de. *A grande reforma urbana do Rio de Janeiro: Pereira Passos, Rodrigues Alves e as ideias de civilização e progresso*. Rio de Janeiro: Ed. Puc-Rio, 2016.

Barros, José d'Assunção. *O problema da retrodição histórica: das críticas de Nietzsche às inquietações de Walter Benjamin*. *Problemata: Revista Internacional de Filosofia*, João Pessoa, v. 6, n. 2, p. 148-175, 2015.

Bourdieu, Pierre. *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*. *Translated by Richard Terdiman*. *The Hastings Law Journal*, v. 38, n. 5, p. 805-853, July 1987.

Carreta, Jorge Augusto. Os médicos e a Revolta da Vacina: a presença das ideias de Antoine Béchamp no Brasil. *Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política*, São Carlos, v. 18, n. 1, p. 143-169, jan./jun. 2009.

Carvalho, J. M. de. *Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi*. 4. ed. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2019.

Ehrlich, Eugen. *Fundamentos da Sociologia do Direito*. Tradução de René Ernani Gertz. Revisão de Vamireh Chacon. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1986.

Falcão, Joaquim. *O Supremo: compreenda o poder, as razões e as consequências das decisões da mais alta Corte do Judiciário no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro: FGV Direito Rio, 2015.

Falcão, Joaquim. *Pausa & linha: o poder em Fernanda Montenegro*. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 2025.

Lang, Alice Beatriz da Silva Gordo. Rodrigues Alves. In: *ATLAS Histórico do Brasil*. Rio de Janeiro: FGV, 2023. Disponível em: <https://atlas.fgv.br/verbetes/rodrigues-alves>. Acesso em: 12 dez. 2025.

Lima, Nísia Trindade; HOCHMAN, Gilberto. *Condenado pela Raça, Absolvido pela Medicina: o Brasil Descoberto pelo Movimento Sanitarista da Primeira República*. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (org.). *Raça, ciência e sociedade*. Rio de Janeiro: Fiocruz/CCBB, 1996. p. 23-40.

Lynch, Christian. *O espectro do poder moderador no debate político republicano (1890-1945)*. Insight Inteligência, Rio de Janeiro, jun. 2022, p. 51. Disponível em: <https://inteligencia.insightnet.com.br>. Acesso em: 11 dez. 2025.

Lynch, Christian Edward Cyril. *Da monarquia à oligarquia: construção institucional e imaginário político no Brasil (1822-1930)*. São Paulo: Alameda, 2014.

Hochman, Gilberto. *Vacinação, varíola e uma cultura da imunização no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva*. Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 375-386, fev. 2011. DOI: 10.1590/S1413-81232011000200002.

Nascimento, Álvaro Pereira do. *“Sou escravo de oficiais da Marinha”: a grande revolta da marujada negra por direitos no período pós-abolição (Rio de Janeiro, 1880-1910)*. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 36, n. 72, p. 259-281, 2016.

Mattos, Hebe. *Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista (Brasil, século XIX)*. 3. ed. rev. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013.

Ribeiro, Gladys Sabina. *Cidadania e luta por direitos na Primeira República: analisando processos da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal*. Tempo, Niterói, v. 13, n. 26, p. 101-126, 2008.

Santos, Wanderley Guilherme dos. *A democracia impedida: o Brasil no século XXI*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017.

Sevcenko, Nicolau. *A Revolta da Vacina: mentes insanas em corpos rebeldes*. São Paulo: Cosac Naify, 2018.

Schwarcz, Lilia Moritz; Starling, Heloisa M. M. *A Bailarina da Morte: a gripe espanhola no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

Souza, Luiz Henrique Boselli de. *A doutrina brasileira do habeas corpus e a origem do mandado de segurança*. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 45, n. 177, p. 75-82, jan./mar. 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. COVID-19 no Brasil: painel coronavírus. Brasília, DF, 2025. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em: 11 dez. 2025.